

Diseño, construcción y operación de una máquina láser de CNC para la obtención de silicio poroso micromecanizado

F. Severiano Carrillo¹, Juan I. Cruz Vargas², Judith Díaz Domínguez³, Javier Palacios López³, J. Flores Méndez^{2,4}

¹ CONACYT, Av. Insurgentes Sur 1582, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, Cd. de México C.P. 03940, México; fseveriano@conacyt.mx

² Tecnológico Nacional de México/I.T. Puebla, Av. Tecnológico No. 420, Maravillas, Puebla C.P. 72220, México; inosencio.cruz@puebla.tecnm.mx, javier.flores@puebla.tecnm.mx

³ Tecnológico Nacional de México/I.T. Apizaco, Carretera Apizaco Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco - Tzompantepec, Tlaxcala C.P. 90491, México; mecanica@apizaco.tecnm.mx, javpl_33@hotmail.com

⁴ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Blvd. Valsequillo y Esquina, Av. San Claudio s/n, Col. San Manuel, Puebla C.P. 72570, Mexico

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En este trabajo se presenta evidencia referente al diseño, construcción y operación de una máquina láser de control numérico computarizado (CNC) para obtener silicio poroso micromecanizado en una escala de micras. Analizando el funcionamiento básico, la configuración del hardware, el modo de programación y adicionalmente la calidad de las muestras obtenidas. En operación este prototipo fue capaz de micromecanizar con éxito silicio poroso, el cual se obtiene a partir de obleas de silicio cristalino; mostrando la capacidad de utilizar este tipo de tecnología en la técnica del fotograbado (método utilizado para la obtención de estructuras porosas a base de silicio). Utilizando muestras porosas ya existentes en el laboratorio de Materiales Avanzados de Ingeniería Mecánica, se presentan algunos ejemplos de precisión y rendimiento observando la posibilidad de mecanizar el silicio poroso a una escala de micras.

Palabras clave: Silicio Poroso, CNC, Micromecanizado, Fotograbado.

Abstract

This paper presents evidence regarding the design, construction and operation of a computerized numerical control (CNC) laser machine to obtain micromachined porous silicon on a micron scale. Analyzing the basic operation, the hardware configuration, the programming mode and additionally the quality of the samples obtained. In operation, this prototype was able to successfully micromachine porous silicon, which is obtained from crystalline silicon wafers; showing the ability to use this type of technology in the photoengraving technique (a method used to obtain silicon-based porous structures). Using existing porous samples in the Mechanical Engineering Advanced Materials laboratory, some examples of precision and performance are presented looking at the possibility of machining porous silicon at the micron scale.

Key words: Porous Silicon, CNC, Micromachining, Photoengraving.

Introducción

El silicio poroso (PS) es una forma de silicio que se prepara principalmente con grabado anódico a partir de obleas de silicio cristalino. El PS es un material muy prometedor por su potencial de aplicación en diferentes campos científicos y tecnológicos. Esto se debe a sus interesantes propiedades ópticas (luminiscencia a temperatura ambiente), eléctricas (cambio de resistividad) y químicas (alta reactividad). Estas estructuras porosas son excelentes candidatas para obtener dispositivos en los campos de la optoelectrónica [1], sensores biológicos [2], biomedicina [3] y, más recientemente, en nanofabricación [4]. El método principal para obtener PS es con

anodización usando una solución ácida hecha de ácido fluorhídrico y etanol. Las características de la capa porosa (porosidad, diámetro de poro, longitud de poro) se pueden controlar con los parámetros de grabado (densidad de corriente y duración de anodización). Debido a su alto potencial en diversas aplicaciones, es importante desarrollar nuevos métodos para obtener PS que también puedan controlar las propiedades de las estructuras porosas. Una alternativa podría ser un método conocido como fotograbado, que utiliza una lámpara [5] o un láser [6] para grabar la superficie de silicio cristalino. Si se utiliza un láser, es necesario equiparlo con sistemas que permitan el movimiento en diferentes direcciones según la zona a cubrir, ya que el diámetro del rayo láser está en micras. El control numérico por computadora (CNC) es un sistema muy útil que permite al usuario controlar el movimiento de piezas mecánicas y herramientas con datos numéricos [7]. El objetivo de una máquina CNC es realizar diferentes tareas de mecanizado con datos numéricos, también conocidos como códigos G. Aunque esta técnica está muy documentada en aplicaciones industriales, existe una falta de información de este tipo de tecnologías (CNC y láseres de fotodiodo), aplicadas en ciencia básica, en concreto en el desarrollo de estructuras porosas basadas en silicio. Este reporte informa sobre el diseño, la construcción y el rendimiento de una máquina CNC utilizada para obtener muestras de PS. El diseño y construcción de este proyecto integrador se detallan a lo largo de este estudio. Así mismo, el rendimiento de la máquina CNC se demuestra con el análisis de las muestras de PS obtenidas.

Metodología

1. Diseño y montaje del sistema

La máquina construida como proyecto integrador de la materia Instrumentación y Control está diseñada para obtener silicio poroso (PS) a partir de obleas de silicio cristalino de diferentes geometrías. La máquina incluye dos direcciones lineales con movimientos de los ejes X y Y. El software Laser GRBL se utiliza para controlar los parámetros de movimiento de los ejes. La máquina CNC se construyó en tres etapas: 1) Diseño e impresión 3D de componentes; 2) Montaje y ensamblado de componentes; 3) Instalación de software de control. El diseño de piezas 3D se realizó con CATIA V5R19. Los componentes principales utilizados para construir la máquina son: motores paso a paso NEMA 17, b) placa de control de 2 ejes y una tarjeta digital de control (Arduino), c) placa de control láser, d) piezas impresas en 3D, e) varillas de soporte de acero, f) varillas roscadas de acero inoxidable (M5). El láser utilizado para construir la máquina fue un láser de fotodiodo con 500 mW de potencia nominal. El desplazamiento máximo de movimiento en cada eje es de 3 cm (cubriendo un área de 9 cm²). Para estudiar la morfología del PS, se obtuvieron imágenes de un microscopio electrónico de barrido (SEM) modelo Hitachi SU3500. El diámetro de los poros, dimensiones y características del micromecanizado se estimó utilizando el software ImageJ, que es un programa de procesamiento de imágenes para análisis científico. Usando este software se analizaron las imágenes de microscopía electrónica de barrido.

2. Diseño e implementación del sistema

La estructura de los ejes de la máquina CNC es una combinación de piezas impresas en 3D y varillas de acero para dar soporte a la estructura. Para imprimir las piezas en 3D se utilizó un filamento PLA. Los parámetros utilizados para imprimir fueron una altura de capa de 0.1 mm, grosor de carcasa de 1.2 mm, grosor inferior/superior de 1 mm, densidad de relleno del 100%, velocidad de impresión de 50 mm/s, temperatura de impresión de 200 °C y temperatura en la base de impresión de 55 °C. La impresora 3D utilizada fue una impresora U-PRINT PLUS con un diámetro de boquilla de 0.4 mm con retracción habilitada. Cada eje está conformado por cuatro piezas impresas en 3D, una base, tres guías (misma pieza) y tres varillas de soporte de acero para dar estabilidad a la estructura. La varilla roscada de acero inoxidable (M5) tiene la función de transmitir el movimiento de rotación del motor, el acoplamiento del eje del motor a esta varilla se manufacturo también por impresión 3D. Las piezas se muestran en la Figura 2.

Todas las piezas se ensamblaron con tornillos y tuercas. La transmisión de movimiento con varilla roscada de acero inoxidable (M5) garantiza un movimiento lineal de mayor precisión en el sistema, respecto a la transmisión por correa. Los motores paso a paso NEMA 17 son una excelente opción para proporcionar un movimiento preciso y un par elevado. Por lo tanto, este tipo de motores fueron la mejor opción para construir la máquina CNC. La disposición principal de la máquina es en forma de "L" donde el eje X se mueve en una dirección y el movimiento del eje Y comienza sobre el eje X. La configuración de cada eje se muestra en la Figura 3. Se eligió este tipo de estructura porque proporciona una máxima cantidad de espacio de trabajo. El láser utilizado es un láser de diodo de 500 mW, que se monta sobre el eje Y. Los motores paso a paso utilizados (NEMA 17) funcionan con una tensión nominal de 12 voltios y una corriente nominal de 0.4 amperios.

Figura 2. Vista artística de las piezas utilizadas para construir el eje de la máquina CNC.

Figura 3. Disposición de cada eje de la máquina diseñada.

Una vez construidos los ejes, se montaron con la ayuda de carros (ver Figura 4). Dos de las tres varillas de acero funcionan para soportar el carro y también actúan como guía lineal. Los carros tienen cuatro orificios perforados en su superficie superior para soportar otro componente. En el caso del eje X (Figura 4a), el carro soporta el eje Y, y el carro del eje Y soporta el láser con la ayuda de una pieza impresa en 3D en forma de "L" (Figura 4b). La transmisión del movimiento rotacional del motor paso a paso se realizó con la ayuda de una tuerca, la cual fue fijada a los carros como se muestra en la Figura 4. La tuerca está en contacto con la varilla roscada de acero y de esta manera el movimiento de rotación del motor se vuelve lineal.

El software utilizado para el control de la máquina fue Laser GRBL, un programa libre de control CNC que se actualiza constantemente y se puede utilizar en un ambiente de 64 y 32 bits. Por lo tanto, el software Laser GRBL nos permitirá controlar el prototipo de la máquina CNC de 2 ejes, así como, la potencia del láser. La modulación de la potencia del láser, es mediante el puerto de salida PWM/TTL de la tarjeta digital Arduino (nano) PWM, en este caso pin 11. Para el control de los motores paso a paso, se utilizó una placa de construcción para máquinas CNC, acoplada a la tarjeta digital de control con el software Laser GRBL. Este software también permite convertir cualquier archivo de imagen en códigos G automáticamente, además el usuario puede editar o introducir tales códigos para reestructurar operaciones de CNC. La Figura 5a) muestra el diagrama de conexión utilizado para la máquina CNC que se desarrolló y la Figura 5b) muestra el diagrama de control de la máquina CNC.

Figura 4. Carros utilizados para unir los ejes en la estructura de la máquina CNC. a) Carro del eje X utilizado para soportar el eje Y. b) El carro del eje Y soporta el diodo láser.

Figura 5. a) Diagrama esquemático que muestra la tarjeta electrónica y las conexiones utilizadas para construir la máquina CNC. b) Diagrama de control de la máquina CNC.

3. Dispositivos y software aplicado

Como ya se mencionó, la máquina CNC desarrollada en esta práctica está compuesta por piezas impresas en 3D, varillas de acero, motores paso a paso, varillas roscadas de acero inoxidable y un diodo láser de 500 mW. El control de los motores paso a paso y del diodo láser se realizó con tarjeta electrónica PWM/TTL y CNC. El software Láser GRBL se utiliza para programar el movimiento de los motores paso a paso y para controlar la potencia del láser utilizada para el grabado del PS. Las principales características del motor paso a paso NEMA 17 utilizado en este estudio se resumen en la Tabla 1. La varilla roscada de acero inoxidable tiene un tamaño de rosca M5 con un paso normal de 0.8 mm (800 μm), esto permite definir la precisión del prototipo CNC construido. La precisión puede mejorar simplemente cambiando la varilla roscada de acero inoxidable a un tamaño métrico más pequeño. Otra opción es reemplazar el motor paso a paso NEMA 17 por otro de menor avance.

Tabla 1. Características del motor paso a paso.

Precisión de paso	± 5
Max. fuerza radial	28N
Max. fuerza axial	10N
Avance	3.6 grado/paso

4. Resultados y discusión

La Figura 6 muestra el prototipo CNC completamente ensamblado, incluido el láser y las bases que sostienen la máquina. El equilibrio de los ejes se obtiene con el peso de los motores paso a paso y las varillas de acero. El área de silicio cristalino (c-Si) que el láser puede micromaquinar es de 3 cm x 3 cm (9 cm^2). En comparación con el método más común de obtención de PS (anodización) donde el área común obtenida es circular y el diámetro es de algunos centímetros, dentro del área de trabajo de la máquina CNC desarrollada (9 cm^2) es posible obtener cualquier patrón o área definida por el código G. Otro punto a destacar en este tipo de método es la libertad de seleccionar el área de silicio cristalino utilizado, lo que permite optimizar el material.

5. Micromecanizado: Prueba de rendimiento del Maquinado CNC

En esta sección se muestran los diferentes ejemplos de micromecanizado de PS obtenidos por el dispositivo CNC diseñado en esta práctica por los estudiantes. La Figura 7 muestra los puntos láser obtenidos con diferentes potencias y tiempos. Las características del c-Si utilizado fueron del tipo-n, con orientación (100), con 1-5 ohm-centímetros de resistividad y dopado con fósforo; la preparación de dichas muestras forma parte de

las prácticas correspondientes de las materias de Ingeniería y Tecnología de Materiales. La fuente de iluminación es un láser con una longitud de onda de 405 nm y potencia nominal de 500 mW con control de potencia. Como prueba inicial de micromecanizado se obtuvieron diferentes diámetros de punto de trabajo, la primera prueba consistió para un tiempo de 15 minutos utilizando diferentes potencias (100%, 85%, 70%, 55%). Posteriormente, se exploró para una potencia del 100% a diferentes tiempos (de 1 a 4 minutos).

Figura 6. Vistas isométrica, lateral y superior de la máquina láser CNC diseñada en CATIA V5R19. El lado derecho muestra la máquina CNC construida.

Con el uso del microscopio electrónico de barrido se realizó una caracterización morfológica básica de las estructuras porosas micromecanizadas. El aumento utilizado para comparar los puntos láser fue 300X. En la Figura 7 se muestran las imágenes SEM obtenidas, los puntos observados en la columna izquierda fueron los obtenidos con diferentes potencias láser (100%, 85%, 70%, 55%) y al mismo tiempo (15 minutos). La columna de la derecha muestra los puntos obtenidos con la misma potencia láser (100%) y diferentes tiempos (1-4 minutos). La Tabla 2 muestra las características de los puntos obtenidos.

Tabla 2. Diámetro del punto láser.

Diámetro del Punto láser (μm) Tiempo: 15 min. Potencia: 100%,85%,70%,55%.	Diámetro del Punto láser (μm) Potencia: 100%. Tiempo: 1,2,3,4 mins.
190	110
173	113
153	114
135	110

Figura 7. Imágenes SEM utilizadas para analizar el diámetro del punto láser.

La segunda prueba de funcionalidad del prototipo CNC consistió en el micromecanizado de patrones de trayectorias en Zig-Zag, para un solo paso y tres pasos. Las condiciones generales de trabajo fueron: i) Potencia del láser: 100%, ii) Velocidad (F):10, iii) Repeticiones (Pasos): 1 y 3. La velocidad descrita por F=10 corresponde a 14 µm/s.

En la Figura 8 se muestran las imágenes SEM de los patrones de micromecanizado obtenidos con 100% de potencia láser. El patrón de la izquierda se adquirió en un paso y de la derecha se adquirió en tres pasos. Cabe señalar, que cualquier tipo de patrón de micromecanizado se obtiene con el uso de un programa CNC (códigos G). Las dimensiones del patrón son 2381µm × 2580µm (izquierda) y 2400µm × 2400µm (derecha). El grosor de cada línea es de alrededor de 110µm (diámetro de la punta del láser). En la parte inferior de la imagen se muestran los enfoques superficiales obtenidos por SEM de los micromecanizados. Un aumento en el tamaño

de los poros es claramente observable con un aumento en los pasos utilizados para micromaqueinado. La imagen confirma la formación de PS mientras se mueve el punto láser, así como la modificación del diámetro de los poros.

La muestra obtenida con un paso tiene un diámetro de poro promedio de 50-90 nm, mientras que la muestra de 3 pasos tiene un promedio de 140-250 nm. Otra observación importante es la precisión de la máquina CNC, incluso cuando el micromaqueinado se obtuvo en tres pasos, el patrón es claramente visible. Esto abre la posibilidad de obtener diferentes niveles de micromaqueinado y porosidad repitiendo el proceso n-veces. Estos resultados demuestran la correcta formación de una capa porosa y abre la posibilidad de utilizar este método para obtener PS con patrones definidos, teniendo en cuenta las propiedades de las estructuras porosas, así como el cambio de resistividad, reactividad química y propiedades ópticas.

El análisis de los diseños muestra que esta máquina es capaz de obtener estructuras porosas en el interior de cualquier diseño del orden de micras, pudiendo también controlarse el diámetro de poro y las propiedades. Este tipo de estructura se puede utilizar para el desarrollo de biosensores y dispositivos optoelectrónicos y biomédicos. La capacidad de esta máquina para controlar la potencia del láser permite controlar las características del PS (porosidad y espesor) y la configuración de los motores paso a paso permite controlar la zona de anodización (micromaqueinado).

Figura 8. PS micromaqueinado y aproximación de las capas porosas fotografadas.

Es importante indicar que los resultados referentes a la caracterización del PS micromaqueinado, se realizaron de manera individual por parte del profesor en el laboratorio del instituto, debido a las restricciones de trabajo grupal presencial por la presente situación de pandemia derivada del COVID-19 que atraviesa el país. Pero con la ayuda de las plataformas virtuales de comunicación grupal es posible el asesoramiento hacia los estudiantes y transmitir los resultados de las pruebas de funcionamiento del prototipo construido. Para el buen desarrollo de esta práctica integradora, se estableció previamente con los estudiantes los canales de comunicación para la impartición de clases, carga de material didáctico y seguimiento de las actividades de aprendizaje, recordando que la finalidad es trabajar en equipo y cumplir los requerimientos que demanda un proyecto colaborativo, así como asignar una planeación clara en cuanto a tiempos de entrega de avances y del proyecto final. La Figura 9 muestra la infraestructura disponible en el laboratorio de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Puebla para la realización y validación del proyecto presentado en esta práctica integradora.

Figura 9. a) Acceso principal al Laboratorio de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Puebla. b) Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) Hitachi SU3500. c) Impresora 3D U-PRINT PLUS. d) Microscopio Óptico ZEISS.

CONCLUSIONES

En esta evidencia de experiencia de buena práctica e innovación en la docencia, se desarrolló con éxito una máquina CNC. La máquina se ensambló con piezas impresas en 3D y de acero. El control del movimiento y la potencia del láser se determinaron con códigos G. La máquina es capaz de micromecanizar a nivel de micras c-Si tipo-n y obtener PS. El prototipo construido es resistente, económico y transportable, ideal para su uso en laboratorio. El análisis vía SEM demostró que la máquina CNC es capaz de micromecanizar diferentes diseños, demostrando la correcta formación de una capa porosa con propiedades físicas y químicas particulares, abriendo la posibilidad de utilizar este método para obtener PS con patrones definidos y controlar las propiedades de la capa porosa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Ramirez-Gutierrez, C.; Martinez-Hernandez, H. D.; Lujan-Cabrera, I. A.; Rodriguez-Garcia, M. E. Design, fabrication, and optical characterization of one-dimensional photonic crystals based on porous silicon assisted by in-situ photoacoustics. *Sci. Rep.* **2019**, 9,1, 1.
- [2] Severiano, F.; Gayou, V. L.; Delgado Macuil, R.; Contreras-Rozo, J. A.; Orduña Diaz, A.; Martínez Gutiérrez, H. Porous Silicon Decorated with Gold Nanoparticles for Detection of Histamine. *Sensor Lett.* **2019**, 17, 8, 1.
- [3] Kaukonen, A. M.; Laitinen, L.; Salonen, J.; Tuura, J.; Heikkilä, T.; Limnell, T.; Hirvonen, J.; Lehto, V. P. Enhanced in vitro permeation of furosemide loaded into thermally carbonized mesoporous silicon (TCPSi) microparticles. *Eur. J. Pharm. Biopharm.* **2007**, 66, 348.
- [4] Parkhutik, V.; Chirvony, V.; Matveyeva, E. Optical properties of porphyrin molecules immobilized in nanoporous silicon. *Biomol. Eng.* **2007**, 24, 71.
- [5] Andersen, O. K.; Frello T.; Veje E. Photoinduced synthesis of porous silicon without anodization. *J. Appl. Phys.* **1995**, 78, 6189.
- [6] Abderrafi, K.; García, C. R.; Gongalsky, M. B.; Suarez, I.; Abarques, R.; Chirvony, V. S.; Timoshenko, Y. V.; Ibañez, R.; Martínez-Pastor, J. P. Silicon Nanocrystals Produced by Nanosecond Laser Ablation in an Organic Liquid. *J. Phys. Chem. C.* **2011**, 115, 5147.
- [7] Hrubciak, R.; Sinogeikin, S.; Rod, E.; Shen, G. The laser micro-machining system for diamond anvil cell experiments and general precision machining applications at the High Pressure Collaborative Access Team. *Rev. Sci. Instrum.* **2015**, 86, 072202.